

edebiyat öğretimi

Yapılandırmacı Yaklaşımla Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımının Önemi

İlyas Yazar

Bilişim çağı olarak nitelendirilen içinde bulunduğumuz asrın ortaya koyduğu tüm getirilerin artılarını ve eksilerini hayatımızın bütün evrelerinde yaşamaktayız. Eğitim öğretim sistemi olarak da bundan ayrı hareket

etmenin mümkün olmadığı, yaşadığımız evrenin şartlarına ayak uydurmanın gerekliliği üzerine sürekli yeni yol haritaları belirlenmekte ve bu kapsamda bir eğitim politikası izlenmektedir. Özellikle günümüzde baş döndürücü bir hızla gelişen bilişim teknolojilerinin, eğitimin tüm alanlarına sirayet etmesi, köklü reformların yapılmasını da zorunlu kılmaktadır.

Türk milli eğitim sistemi de küreselleşen dünyamızın ortaya koyduğu bu zorunluluklardan uzak kalamayacağını, yıllardan beri yürütülmekte olan geleneksel eğitim-öğretim yaklaşımlarıyla bilişim çağına ayak uyduramayacağını görerek 2005-2006 öğretim yılından itibaren eğitim sisteminde "*yapılandırmacı yaklaşım*" adıyla köklü değişikliklerin yapılmasına vize vermiştir.

Teorik boyuttan bakıldığında yapılan değişikliklerle aslında eğitim sisteminde okutulmakta olan öğretim programlarının uygulama sürecine müdahale edilmiş ve program içerikleri de bu yeni yapılanmaya göre tasarlanmıştır. Böylece öğrenme ortamlarında öğretmen odaklı geleneksel yaklaşımla öğrenci davranışlarını değiştirmek yerine, öğrenciyi merkeze alan yapılandırmacı anlayışla onların zihinsel becerilerinin geliştirilmesi ve bilgiyi

(* Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi.

yapılandırabilme süreçlerine önem verilmiştir. Geleneksel öğrenme sürecinin aksine öğrencilerin *anlama, sorgulama, sınıflama, ilişki kurma, eleştirme, analiz-sentez yapma, değerlendirme; araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma* gibi bir takım zihinsel becerileri kazanmaları ve bunları davranışa dönüştürebilmeleri hedeflenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ilk ve orta öğretim programlarının tamamını söz konusu hedeflere yönelik olarak hazırlamış ve 2005 yılından itibaren uygulamaya geçmiştir.

Öğretim sisteminin bu şekilde yeniden yapılanmasının temel sebebi öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenebilme becerilerini geliştirmek ve buna uygun öğrenme ortamları hazırlanmasını sağlamak amacıyla gütmektedir. Öğretim programlarının mevcut şekliyle uygulanmasında fiziki, sosyal ve ekonomik gerekçelere dayak bir takım engeller, on yıldır dillendirilmeye çalışılsa da fakülte-okul işbirliği kapsamında yer alan uygulama okullarındaki gözlemlerimiz ve tespitlerimiz bu konuda öğretmen faktörünün çok daha önemli olduğunu göstermektedir.

Yapılandırın eğitim süreciyle birlikte yıllardır öğretmenlerin kanıksadığı yöntemlere dayalı alışılmış öğretim şekline yapılan müdahale, aslında sistemden çok öğretmen faktörünü gündeme getirmektedir. Zira tüm öğrenim hayatı boyunca geleneksel süreçlerden geçerek yetiştirildiği şekilde eğitim öğretim yapmaya alışık öğretmenin, söz konusu program değişikliği ile âdeta manifestosu yeniden yazılmış ve alışkanlıklarından vazgeçmesi istenmiştir. Uygulamaya geçilen yeni sistemle öğretmenin sınıf otoritesi kırılarak öğrenci merkeze alınmış, tüm sınıfı aynı kefedeyen öğretmen yerine, sınıfındaki bireysel öğrenme farklılıklarına yoğunlaşan bir yaklaşım hedeflenmiştir. Geleneksel eğitim sürecinin ezberci, içine kapanık, sinmiş, kendini ifade edemeyen öğrenci profili yerine, yapılandırmanın süreç, bilgiye ulaşmak için öğretmenle yetinmeyen, araştırmaya, bulmaya, keşfetmeye, yorumlamaya ve zihinde yapılandırma

süreçlerini hayatında tatbik etmeye yönelik birey anlayışını esas almakta; öğrenciyi sürü psikolojisi anlayışından birey olma bilincine çıkarmaktadır.

Yapılandırın yaklaşımın teorik boyuttan bakıldığında, ideal olanın "*bireyin yaparak ve yaşayarak yaptığı eğitim*" gerçeğinden hareketle ortaya konulan tablonun pratikte çok da karşılığının olmadığıdır. Öğrenci merkezli uygulanan bu sistemin en önemli unsuru ve taşıyıcısı olan öğretmenin, yeni sistemi uygulama konusunda arka planının doldurulmaması başlıca eksikliklerden biridir. Öğretmen yetiştiren eğitim kurumlarının 2005 yılında yürürlüğe giren bu sisteme entegrasyonları aslında 1998'lerde başlamış, bu kapsamda öğretim programlarına yapısal sürecin amaçlarının yerine getirilmesine yardımcı olabilecek Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Bilgisayar, Özel Öğretim Yöntemleri, Topluma Hizmet Uygulamaları, Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması gibi bir takım dersler eklenmiştir. Öğretmen yetiştiren kurumların programlarındaki bu ve benzeri revizyonlar bir bakıma eğitim ordusuna katılacak neferlerin çağın ihtiyaçlarına göre daha donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi amacıyla gütmekteydi.

Geleneksel eğitim sistemindeki anlatan öğretmen ve dinleyen öğrenci yerine, yapılandırıcı yaklaşımda öğretmene *kılavuz, rehber, yol gösterici* olarak rol verilmekte, böylece *yapan, eden, kılan* öğrenciye, öğretmen tarafından iyi bir rehberlik yapılmasının önemi üzerinde ısrarla durulmaktadır. Yapısal süreçte uygulamaya konulan tüm öğretim programları aslında bir gerçeği vurgulamaktadır: *Anlatan öğretmen yerine anlatırken gösteren öğretmen* olarak öğretim programlarının bu anlayışla uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Buradan hareketle yeni sistem teorik boyutuyla, yapan öğretmen yerine yaptıran öğretmen, konuşan öğretmen yerine konuşturan öğretmen olmayı eğitim sürecine paralel bir devamlılık içinde telkin etmektedir.

Yapılandırıcı yaklaşıma dayalı eğitim sisteminin başarıya ulaşması ancak ve ancak nitelikli öğretmenlerle mümkün olacaktır. Mevcut eğitim sisteminin uygulanmasıyla birlikte eğitim öğretim ortamlarında fiziki şartlar ve alt yapıda önemli gelişmeler sağlanmış, temel eğitimden başlayarak bütün kademelerde derslikler, bilgisayar, projeksiyon, internet ve etkileşimli tahta uygulamaları gibi donanımlarla desteklenmiştir. Eğitim kurumlarımızda bilişim teknolojileri uygulamalarının uç noktası olarak Fatih Projesi kapsamında yapılanlar da göz ardı edilmemelidir. Bilişim araç-gereçleri ekseninde yapılanlar, özü itibarıyla öğrenme sürecinde müfredatın öğrenci odaklı, görerek, yaparak ve yaşayarak uygulanabilmesi amacını taşımaktadır. Yapılandırıcı eğitim yaklaşımı çerçevesinde fiziki alt yapıda yaşanan gelişmeler, sistemin başarısı için kâfi gelmemektedir. Dönemin eğitim bakanının yeni eğitim sisteminin durumuyla ilgili sorulan bir soruya "Dünyanın en modern binalarını da yapsanız, bu binaları teknolojik *imkânlarla da donatsanız, eğitimde asli unsur öğretmendir*" şeklinde verdiği cevap, aslında yapılanların sınırlı çerçevede olduğunu, öğretmene yatırım yapılmasının önemini ve programların uygulama başarıları konusunda öğretmen bilincinin sağlanmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Bu sebeptendir ki öğretmenlerin öğretim programlarını yapılandırıcı anlayışla uygulayabilmeleri, onların alan bilgisi yönüyle birikimli ve nitelikli olmalarını zorunlu kıldığı kadar, bu özelliklerini bilişim çağının gereçleriyle öğrencilerine aktarabilecek donanma da sahip olmalarını gerektirmektedir.

Buradan hareketle yapılandırmacılığın orta öğretim kurumlarında okutulmakta olan Türk Dili ve Edebiyatı dersine ve bu dersin uygulayıcısı öğretmenlerin uygulama süreçlerine yönelik yaklaşımlarına getirdiği yenilikler öne çıkmaktadır. Hazırlanan yeni program, edebiyat derslerinde öğrencilerin işlevini bilmeden ezberledikleri edebiyat tarihi ve edebi kişiliklerle ilgili bilgiler yerine metni çözümleme, anlama ve yorumlama becerileri kazan-

malarını ve bunlardan yararlanarak estetik yaşantının zevkine varmalarını hedeflemekte, özü itibarı ile metni esas almaktadır.² Bu yönüyle geleneksel edebiyat öğretim programlarının aksine, edebî dönemlere ve topluluklara ait metinlerin yapı, tema, dil ve anlatım, anlam ve yorum başlıkları altında incelenmesi ve yorumlanması öngörülmüş; edebî devir, kişilik ve metin hakkında hazır bilgi vermenin yarar sağlamadığı düşüncesiyle, öğrencinin metni çözümleyerek kendilerini zevk, anlayış, beceri ve bilgi bakımlarından zenginleştirmeleri amaçlanmıştır. Kısacası Türk dili ve edebiyatı öğretimi sürecinde de bilginin öğretmen tarafından hazır olarak servis edilmediği ama öğrencilerin bilgiye ulaşmalarında öğretmenin yerinde ve doğru bir rehberlik yapmasının önemi üzerinde durulmaktadır.

Türk dili ve edebiyatı öğretim programları da söz konusu amaçların gerçekleşmesine yönelik olarak 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için *Türk Edebiyatı* ve *Dil ve Anlatım* dersleri şeklinde iki ayrı ders olarak yapılandırıcı yaklaşıma uygun biçimde hazırlanmıştır. Teorik yönüyle değerlendirildiğinde hazırlanan öğretim programlarının bir sistematiği olduğu görülmektedir. Ancak pratikteki duruma bakıldığında öğretim programlarının uygulanmasında geleneksel yaklaşımı meslek edinmiş öğretmenler ile yapılandırıcı yaklaşıma uygun hareket etmek isteyenler arasında gel-gitlerin yaşandığı görülmekle birlikte, programın öngördüğü uygulama ve süreç için ne yazık ki iç denetim yolları da yetersiz kalmaktadır. Zira yapılandırıcı anlayışa göre öğretmenin geleneksel olarak bilgi veren sınıftaki tek kaynak olmaktan ziyade, çeşitli materyaller kullanarak öğrencilerini etkin biçimde öğrenme sürecine dâhil eden, onlara keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma süreçlerinde etkin rehberlik yapabilen nitelikte olması öngörülmektedir. Sistemin kökleşmiş yapısı içinde, meslekteki yılların geleneksel yöntemlerle geçirmiş öğ-

(1) <http://www.memurlar.net/haber/61645/4.sayfa> (E.T: 21.05.20214)

(2) Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara, 2005, s.9

retmenlerimizin önemli bir kısmı uygulamaya geçirilen bu yeni sisteme intibak edememekte, ya da alışkanlıklarından vazgeçmeyerek uzak durmayı tercih etmektedir. Geleneksel öğretmen olarak mesleği sadece *bilgi vermek* şeklinde algılayan öğretmen, aslında işin kolayına kaçmaktadır. Bilgiyi, öğretim teknolojileri ve materyal desteğiyle *göstererek, düşündürterek, yaptırarak, uygulatarak* yeni öğretim programının hedeflediği biçimde vermek ve bu anlamda öğrencilerine iyi bir rehberlik yapabilmek, öğretmenin öğretim sürecine ciddi zaman ayırması, emek vermesi, mücadele etmesini zorunlu kılmaktadır. Bu açıdan sistemin uygulayıcısı öğretmenlerimizin öğretim programı sorumluluklarıyla ilgili öz değerlendirmelerini yapmaları ve yapılandırmacı yaklaşımın uygulandığı eğitim öğretim aynasında kendilerini görmeleri sistemin geleceği açısından son derece önemli görülmelidir.

4

Türk dili ve edebiyatı öğretimi içeriğinin, yeni uygulamaya dayalı esaslara göre verilmesi amacıyla hazırlanan öğretim teknolojileri destekli materyal içeriklerinde ve araç-gereç çeşitliliklerinde -diğer disiplinlerde de olduğu gibi- giderek bilişim unsurlarının önemi ve etkisi kendini göstermektedir. Türk dili ve edebiyatı öğretiminde kullanılan öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı içerikleriyle ilgili iki-üç boyutlu görsel öğrenme araçları, zihin haritaları, bilgi haritaları ve kavram haritaları, grafikler, şemalar, diyagramlar, tablolar, resimler gibi içeriğin görsel platformda aktarılmasını sağlayan uygulama ve etkinlikler, uygulama sürecinde bireysel öğrenme farklılıklarını dikkate alacak etkileşimli tahta uygulamaları, film, animasyon ve simülasyon tarzındaki içerik çeşitlilikleri, e-kitap ve z-kitap uygulamaları ve buna bağlı oluşturulan z-kütüphaneler gibi çok çeşitli ve kapsamlı örnekler, yapılandırmacı öğretim yaklaşımıyla birlikte öğrenme ortamlarına kazandırılan önemli kazanımlar arasındadır. Bu ve benzeri gelişmelere sürekli açık olan yapılandırıcı öğretim yaklaşımının başarısı her şeyden önce öğretmenin bu alandaki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını müspet manada ortaya koy-

masına, özveri göstermesine bağlıdır. Burada öğretmene düşen temel sorumluluk, öğrenme sürecine dâhil edilen her bir argümanın öğretmen tarafından öğrencinin, *sezmesine, bulmasına, düşünmesine, araştırmasına* zemin oluşturacak şekilde kullanılmasıdır. Buna dikkat edilmeden doğrudan kullanılan her türlü ders araç-gerecinin öğrencilerin yaratıcı düşüncelerine ket vuracağı da gözden uzak tutulmamalıdır. Öğretim programı için hazırlanan kılavuzun bu çerçevedeki uyanları ve önerileri dikkate alınmalıdır.

Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı ile bilgisayar ve buna bağlı çevre birimlerinin kullanımı konusunda öğretmenin donanımlı olması, alan bilgisinin yapılandırılmasında önemli avantajlar sağlayacaktır. Söz konusu açıdan donanımlı bir edebiyat öğretmeni, *Türk Edebiyatı* ya da *Dil ve Anlatım* derslerinin içeriği ile ilgili olarak hazırlanacak bilgisayar destekli öğretim materyalleri ve uygulamalarının hazırlanması, süreçte kullanılması ve kullandırılması aşamalarında etkin rol alabilecek; ders içerikleriyle ilgili bilişim uygulamalarına hızlı erişim, araştırma, bulma ve kullanma konusunda öğrencilerine yeterince rehberlik yapabilecek; öğrencinin estetik bütünlük içinde edebiyat zevkini tatmasında ve onların yaparak ve yaşayarak öğrenmelerinde üzerine düşen doğru yönlendirme, sağlıklı kılavuzluk etme sorumluluğu yerine getirebilecek, yapılandırıcı eğitimin öngördüğü vizyona sahip olacaktır.

Böylelikle metnin esas alınması ve çözümlenmesinden yana tavır ortaya koyan programın yaklaşımı, öğrencilerin sadece edebi metinlerin yazılı formlarıyla karşılaşmasının önüne geçmiş, *görsel, işitsel ve bilişsel* sürece yönelik uygulamalarla metinlerin birey hayatındaki vurgusunu öne çıkarma yollarını açmıştır. Örneğin, coşku ve heyecanı ifade eden metin grubuna dâhil edilen şiir konusunda, yazılı metnin dışında ses, söz ve müzik eşliğinde farklı yorumlara yer verecek mahiyette hazırlanacak görsel ve işitsel materyallerin kullanılması, öğrencilerin şiir anlayışında, estetik zevk boyutunda farklı çağrışımlar ve

hazlar oluşturacak, bireysel öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Aynı şekilde, olay çevresinde oluşan ya da öğretici gruba dâhil edilen metin türleri için de benzer görsel uygulamalardan ziyadesiyle yararlanmak mümkündür. Bu ve benzeri çalışmaların planlanması, hazırlanması, uygulama sürecinde kullanılması ve öğrenciler tarafından kullanımının sağlanması programın hedefi olmakla birlikte, yukarıda da ifade edildiği gibi her şeyden önce öğretmen faktörüne bağlıdır. Öğretmenin öğretim anlayışı fiili uygulamalarda ne yazık ki programın hedeflerinin önünde yer almaktadır.

Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım derslerinin öğretim programlarına göre hazırlanan ders kitapları ile ilgili yapılan akademik çalışmalara öğretmen görüşleri ekseninde baktığımızda, kitapların bilgi vermediği ve yetersiz kaldığı şeklinde eleştirilerin öne çıktığı görülmektedir. Bu tarz bakış açıları, ilgili derslerin öğretim programlarının, uygulayıcıları tarafından yeterince anlaşılmadığı, sorgulanmadığı ve irdelenmediği izlenimini de yansıtmaktadır. Zira yapılandırmacı yaklaşımın hareket noktası bilgi verme esasına dayanmadığından bilgiye giden yol haritasını sunmayı ve bu kapsamda sadece metin eksenli değil metinden çıkarımlara dayalı hazırlanan etkinlikler, çalışma, iş ve işlem yapıları, çeşitli işitsel ve görsel unsurlar yardımıyla öğreniri bireyin yönlendirilmesini, keşfetmesini, araştırmasını, hülasa öğrenme süresinde alması gereken bilgiyi yaşamasını ve davranışa dönüştürmesini hedeflemektedir. Sadece bilgi yüklemeye odaklı geleneksel anlayışın temsilcilerinin bu anlamda sistemle çok ciddi sorunları bulunduğu, yazık, işitsel, görsel sunum, animasyon ve interaktif uygulamaların ve yazılımların kullanımları konusunda bilgisiz ya da ilgisiz kaldığı, önemsemediği de malumun ilamıdır. Türk dili ve edebiyatı öğretiminde öğretmenlerimizin öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı konusundaki yetkinlikleri hem programın uygulanması ve kazanımlarının gerçekleştirilmesi noktasında, hem de öğrencilerin zevk

ve estetik boyutunda edebi metinlerden haz almalarında etkili olacaktır. Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımında özen gösteren öğretmenin, öğrencilerini güdülemede, motivasyonlarını artırmada, ilgi ve dikkat çekmede, pekiştirmede, öğrenme sürecini eğlenceli ve keyifli hale getirmede sınıf içi iletişim ve etkileşiminin oldukça verimli olduğu yapılan araştırmalarda ortaya konulmaktadır.³

Türk edebiyatı öğretiminde devir ve dönemler, yazar ve eserler, edebî anlayışlar gibi konularda, kronolojik ya da tematik yapılandırmalarda, bilimsel sınıflandırmalarda bilgisayar yazılımları, internet tabanlı uygulamalar, mobil öğrenme yazılımları, paket programlar, işitsel ve görsel medya uygulamaları gibi pek çok araç-gereç, yapılandırmacı anlayış çerçevesinde çoklu öğrenme ortamı argümanlarını oluşturmaktadır. Burada alan öğretmenlerinin sorumluluğu, öncelikle doğru yerde, doğru zamanda ve doğru biçimde bu kaynakları kullanmak ve öğrencilerine kullanırmak oimaktır. Tüm branşlarda olduğu gibi Türk dili ve edebiyatı öğretmenin de materyal tasarımı ve öğretim teknolojisi kullanımına yönelik ilgi, bilgi, istek ve becerileri çoklu öğrenme ortamı şartlarının oluşmasında ana etken durumundadır. Bu durumun gözetilerek gerek öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşımla süreç yönetimlerine yönelik motivasyonlarının artırılması, gerekse öğretim teknolojileri uygulamalarıyla araç-gereç ve materyal konusunda ortak kullanım alt yapılarının oluşturulması sağlanmalıdır.

Eğitim kurumlarımızda sınıf sistemi yerine derslik sistemine geçilerek branş derslilerinin öğretim programları içeriklerine göre hazırlanması da etkili ve verimli öğrenme ortamının oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda oluşturulacak Türk dili ve edebiyatı dersliklerinin dil ve edebiyatımızın

(3) Yüksek Öğretim Kurumu tez veri tabanında bulunan ve erişime açık *yapılandırmacı öğretim yaklaşımı* kapsamında yapılan onlarca akademik çalışmanın içeriklerine bakıldığında denek ve kontrol gruplarındaki öğrenme farklılıklarıyla ilgili sonuçlar ve analizler, öğretim teknolojileri kullanımının önemini, gerekliliğini ve avantajlarını ortaya koymaktadır. (Bkz: <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi>)

tarihsel dokusunu, kültürel mirasını, devir, kişilik ve metinlerden hareketle hazırlanacak işitsel, görsel ve teknolojik kanallarla desteklenmiş, araç-gereçlere dayak çeşitli materyallerle donatılmış olması, öğrencilere edebiyatın coşku ve heyecanını hissettirecek, öğrenme sürecinden haz aldırarak, edebiyatı izleyerek okuyarak öğrenmek yerine edebiyatın içinde yaşamasını sağlayacaktır. Türk dili ve edebiyatı dersliklerinin oluşturulmasında öğrenme sürecinde kullanılacak materyal ve araç-gereçlerin hazırlanması için oldukça geniş bir tarihsel miras ve bu mirasa ait zengin bir kültür mozaiği bulunmaktadır. Öğretim teknolojileri kullanımı ve materyal tasarımı konusunda donanımlı öğretmenlerin Türk kültürü, edebiyatı ve tarihi ile ilgili unsurları hazırlanacak materyallerle bir kanaviçe gibi

işleyerek milli şuur ve bilincin oluşmasında önemli rolü olacağı muhakkaktır.

Sonuç olarak, öğrenme sürecinde her türlü araç-gerecin öğrenme ortamında bulundurulmasına ve kullanılmasına imkân veren ve öğrenme ortamlarının bireysel öğrenme ihtiyaçlarına alternatif çözümler sunan yapılandırıcı öğretim yaklaşımının kazanımlarından Türk dil ve edebiyatı öğretiminde de etkin ve verimli bir şekilde yararlanılabilmenin, alan öğretmenlerinin öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı konusunda donanımlı, ilgili ve istekli olmalarına bağlı olduğu unutulmamak; bu konuda gerekli teşviklerin yapılmasına, desteklenmesine ve iç denetim yollarının işlerliğinin sağlanmasına çalışılmaktadır.